

CENTRO DE INVESTIGACIONES
DE TRABAJO SOCIAL

ISSN 2244-808X
DL pp 201002Z43506

PERSPECTIVA INTERACCION Y

Revista de Trabajo Social

Vol. 16 No. 1
Enero - Abril
2026

Universidad del Zulia

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
Centro de Investigaciones en Trabajo Social

Apoyo social, discriminación y gestión de las diferencias culturales como predictores de la satisfacción familiar de las parejas mixtas residentes en España

Gianluigi Moscato¹, Aylin Mandak-Arjona²

¹Profesor Titular de Universidad. Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo, Universidad de Málaga. España. Dirección postal: Avenida Francisco Trujillo Villanueva, Campanillas, 29010, Málaga, España. E-mail: moscato@uma.es; ORCID: 0000-0002-3098-6005

²Profesora e Investigadora en Formación (FPU) de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo. Universidad de Málaga, España. Dirección postal: Avenida Francisco Trujillo Villanueva, Campanillas, 29010, Málaga, España.

Email: aylinmandak@uma.es; ORCID: 0009-0000-0638-228X

Resumen. Las parejas mixtas en España enfrentan desafíos específicos que pueden afectar su satisfacción familiar, un factor clave en la estabilidad marital y la prevención del divorcio. Esta investigación analiza el impacto de factores psicosociales, como la discriminación percibida, el apoyo social y la gestión de diferencias culturales, sobre la satisfacción familiar de estas parejas desde una perspectiva de Trabajo Social. Se examinan dimensiones contextuales y relacionales mediante un estudio correlacional transversal con 146 parejas mixtas heterosexuales reclutadas por muestreo *snowball*. Los resultados revelan que el apoyo mutuo y la adopción de estrategias que valorizan la doble cultura contribuyen a la estabilidad familiar, mientras que la discriminación representa un factor de riesgo. La segmentación de los datos entre españoles y sus parejas extranjeras permite identificar dinámicas específicas dentro de cada grupo. Se resalta el papel de la cultura y el apoyo de la pareja en la estabilidad de la relación, así como el impacto negativo de las diferencias religiosas y la discriminación. Este estudio aporta una perspectiva novedosa al analizar estrategias que fomentan la valoración de la doble cultura, las cuales no solo favorecen la estabilidad familiar de la pareja, sino que también moderan el efecto de las diferencias religiosas. Los hallazgos subrayan la necesidad de diseñar intervenciones específicas que promuevan la integración y el bienestar de las parejas mixtas dentro de su entorno social y comunitario.

Palabras clave: parejas mixtas, satisfacción familiar, diferencias culturales, discriminación percibida, trabajo social.

Social support, discrimination and management of cultural differences as predictors of family satisfaction among mixed-sex couples living in Spain

Abstract. Mixed couples in Spain face specific challenges that can impact their family satisfaction, a key factor in marital stability and divorce prevention. This research examines the influence of psychosocial factors, such as perceived discrimination, social support, and the management of cultural differences, on the family satisfaction of these couples from a Social Work perspective. Contextual and relational dimensions are analyzed through a cross-sectional correlational study with 146 heterosexual mixed couples recruited via snowball sampling. The results reveal that mutual support and the adoption of strategies that value dual cultures contribute to family stability, while discrimination represents a risk factor. Data segmentation between Spanish individuals and their foreign partners allows for the identification of specific dynamics within each group. The study highlights the role of culture and partner support in relationship stability, as well as the negative impact of religious differences and discrimination. This study provides a novel perspective by analyzing strategies that promote the appreciation of dual cultures, which not only enhance couple's family stability but also moderate the effect of religious differences. The findings underscore the need to design specific interventions that foster the integration and well-being of mixed couples within their social and community environment.

Keywords: mixed couples, family satisfaction, cultural differences, perceived discrimination, social work.

INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, el impacto de la globalización y el incremento de los flujos migratorios, han propiciado una transición demográfica hacia modelos de relaciones más interculturales, evidenciándose especialmente en las uniones entre autóctonos y extranjeros (Alaminos, 2009; Rodríguez, 2004). Estas uniones son conocidas como parejas mixtas (o interculturales), que están formadas por individuos que pertenecen a distintos contextos culturales, nacionales y/o religiosos (Moscatto, 2016).

Esa nueva configuración familiar, y en particular los matrimonios heterosexuales entre españoles y extranjeros se han incrementados de forma paulatina pasando del 4% en 1989 hasta alcanzar el 20,4% en 2020 del total de los matrimonios celebrados en España (Esteve, 2009; Instituto Nacional de Estadística, 2020).

En paralelo al exponencial crecimiento de los matrimonios mixtos, en los últimos años se han incrementado sus disoluciones. En efecto, los matrimonios mixtos con menores a cargo doblaron la proporción de disoluciones en comparación con los matrimonios entre españoles (Domínguez, 2014), y esa misma tendencia se revela también en otros países de nuestro entorno como Francia y Alemania (Moscatto, 2023).

Es importante subrayar que más allá de los desajustes familiares y emocionales provocados por los divorcios y las separaciones, otro de los problemas estrictamente relacionado con las disolucio-

nes de las parejas mixtas con hijos, es la posible substracción de menores por parte de uno de los conyugues (Moscato, 2013).

En la actualidad, existe una significativa carencia de investigaciones enfocadas en comprender los mecanismos que hay detrás de los fracasos de los matrimonios mixtos, y son igualmente escasos los estudios que pretenden identificar la interacción entre los diferentes factores (sociales, relacionales, culturales) relacionados con el éxito de una relación mixta (Cifci, 2023; Moscato, 2023). Por ello, esta investigación pretende abordar, desde el Trabajo Social y las ciencias sociales, determinados mecanismos que regulan la estabilidad familiar de las parejas mixtas.

El modelo propuesto utiliza una perspectiva multidimensional donde diversos factores contextuales (discriminación percibida y apoyo social familiar), relacionales (gestión de las diferencias culturales y apoyo social de la pareja) y socioculturales (diferencias religiosas), podrían explicar la satisfacción familiar de la pareja intercultural. En este caso es importante destacar la importancia de explorar la satisfacción familiar, en cuanto se considera el principal indicador de estabilidad marital de una pareja (Moore y Campbell, 2020; Moscato, 2023).

La principal novedad de esta investigación es la propuesta de un modelo multidimensional que pretende superar los numerosos estudios que han abordado la satisfacción familiar de las parejas mixtas de manera fragmentada. Estos estudios han tendido a basarse en modelos asimilacionistas, los cuales podrían considerarse obsoletos para comprender adecuadamente la dinámica de este tipo de familia, o bien en otros enfoques que se centran exclusivamente en la gestión de conflictos, sin abordar integralmente las complejidades de la relación. Además, muchos de estos modelos han analizado de forma aislada cómo las presiones sociales pueden influir en la dinámica de la relación, sin considerar la interacción de otros factores relevantes.

Satisfacción familiar

El concepto de “satisfacción familiar” se origina en la teoría del Intercambio Social de Homans (1961), que analiza los factores que influyen en las interacciones sociales y cómo estas se desarrollan. Homans sostiene que las interacciones individuales están ligadas a intercambios sociales, donde la satisfacción, la racionalidad, el éxito y el valor del intercambio son evidentes. Además, sugiere que la satisfacción familiar surge de las interacciones entre los miembros de la familia.

Barraca y López-Yarto (1997) argumentan que la familia constituye un espacio donde las emociones se experimentan de manera intensa, y la satisfacción familiar actúa como un indicador crucial que refleja estos sentimientos. Desde esta perspectiva, la satisfacción familiar se relaciona estrechamente con la evaluación que los miembros de una familia hacen sobre el grado de cohesión y comunicación entre ellos (Sobrino, 2008). Pearson y Sessler (1991) enfatizan la importancia de una comunicación efectiva en la familia para mantener relaciones saludables, destacando aspectos como la comprensión, el apoyo, la estabilidad, la autonomía, la resolución de conflictos y la gestión del poder y la presión.

En línea con estas premisas, Rodríguez et al. (2015) investigan la relación entre diversas variables familiares, como la comunicación intrafamiliar, el estrés en el ámbito familiar y los recursos disponibles, en relación con la satisfacción y estabilidad en el matrimonio. Los autores señalan que tanto factores internos inherentes al sistema familiar como factores externos vinculados a sistemas interrelacionados pueden representar amenazas para el funcionamiento familiar.

Estas amenazas afectan a los lazos emocionales y a la capacidad de adaptación a los cambios en el ciclo vital familiar, teniendo un impacto directo en la satisfacción y estabilidad matrimonial.

Ante la identificación de estas amenazas, la activación de recursos familiares y una comunicación efectiva se convierten en herramientas esenciales para mitigar los posibles efectos negativos que estos estresores puedan tener en el conjunto del sistema familiar.

La respuesta del núcleo familiar ante estas amenazas puede variar, desde una autorregulación exitosa a través de prácticas como la mediación en parejas con un buen ajuste conyugal, hasta el surgimiento de conflictos intensos que, en casos extremos, derivan en separación o divorcio. Este proceso resalta la importancia de comprender las complejas interacciones entre las dinámicas del contexto íntimo y convivencial para abordar de manera eficaz tanto la satisfacción como la estabilidad de la pareja (Rodríguez et al., 2015).

Estudios más recientes respaldan la conclusión de que la calidad de la relación de pareja se ve influenciada por la manera en que se comunican y perciben mutuamente. Además, en el caso de las parejas mixtas, se confirma que las estrategias de conciliación y una comunicación más profunda pueden ser fundamentales para alcanzar una identidad intercultural (Roca-Girona y Djurdjevi-Deak (2022) y para preservar la estabilidad de la relación, especialmente en situaciones estresantes, donde la aprobación de las familias de origen podría no estar presente (Molina et al., 2004; Moscato, 2012). Asimismo, se destaca que la similitud en las creencias culturales y religiosas entre los cónyuges desempeña un papel crucial en la resolución de conflictos y en el mantenimiento de la estabilidad familiar (Boratav et al., 2021; Fonseca et al., 2020).

Con relación a las parejas mixtas, Moscato (2012) constata que la falta de apoyo familiar y la discriminación percibida en parejas mixtas provocan un descenso en la satisfacción familiar, generando una desestabilización en la relación de pareja.

Otros estudios demuestran que, un alto grado de satisfacción familiar disminuye los factores de riesgo en las relaciones de parejas interculturales, actuando como un “antídoto” frente a los divorcios y/o rupturas de estas parejas (Hombrados y Moscato, 2013).

Factores contextuales

Los factores contextuales, especialmente el contexto social, abarcan una serie de elementos que delinear el entorno social y cultural en el que las personas interactúan. De igual manera, el contexto social incorpora las diversas redes de apoyo social, emocional y psicológico que configuran la experiencia de los individuos (Dávila y Martínez, 1999).

En particular, en el presente estudio se han considerado como variables contextuales la discriminación percibida y el apoyo de la familia de origen de ambos miembros de la pareja.

a) Discriminación percibida

Hasen y Sassenberg (2006) definen la discriminación como la percepción de un trato injusto hacia una persona por pertenecer a un determinado grupo social o cultural. Esta percepción impacta negativamente en la salud mental y el bienestar psicológico de la población inmigrante, dificultando, además, su integración en la sociedad de acogida. Asimismo, diversos estudios han señalado que la discriminación percibida puede afectar la autoestima de las personas inmigrantes (Mera-Lemp et al., 2020).

En consecuencia, este tipo de discriminación no solo repercute a nivel individual, sino que también influye en las relaciones interpersonales, incluidas las relaciones de pareja (Neto, 2019). En el caso de las uniones mixtas, las parejas interraciales o interreligiosas parecen estar particularmente expuestas a mayores niveles de discriminación en comparación con otros tipos de parejas mixtas (Moscato y Hombrados, 2014), lo que incide negativamente tanto en la satisfacción familiar (Moscato, 2012) como en la satisfacción vital (Novara et al., 2020).

En esta línea, se ha documentado que la familia y las redes de apoyo pueden convertirse en fuentes relevantes de discriminación y prejuicio hacia las parejas mixtas, especialmente en matrimonios interraciales o interreligiosos. Estos entornos suelen considerar que las diferencias raciales o étnicas representan obstáculos para la integración familiar y social de la pareja (Gozzoli y Regalia, 2005; Molina et al., 2004; Moscato, 2012). Aunque en las últimas décadas se ha observado un aumento en la aceptación social de estas uniones, aún persisten barreras vinculadas a estigmas y actitudes excluyentes. Por tanto, la aceptación y estabilidad de estas parejas dependen de múltiples factores, entre los que destacan las actitudes individuales y comunitarias (González-Lara, 2023).

Al respecto, otras investigaciones han evidenciado que las familias pertenecientes al grupo mayoritario suelen manifestar una fuerte desaprobación hacia este tipo de uniones, particularmente cuando perciben que la pareja minoritaria posee un estatus socioeconómico inferior. Este patrón ha sido observado, por ejemplo, en parejas musulmanas y cristianas en contextos europeos, donde la discriminación no solo responde a diferencias étnico-religiosas, sino también al temor de perder el prestigio social. Esta situación revela cómo las desigualdades étnicas y de clase social se entrecruzan en la construcción del rechazo hacia las parejas intergrupales (Cerchiaro, 2022).

De hecho, varios estudios han señalado que la discriminación ejercida por las familias de origen puede generar consecuencias emocionales como la ansiedad, debilitando la relación de pareja y el apoyo mutuo, e incluso conduciendo a la ruptura de la unión (Molina et al., 2004; Moscato, 2012; Moscato et al., 2016).

En esta dirección, investigaciones más recientes, como el estudio de Maffini et al. (2022), confirman que cuando la familia de origen muestra aceptación y evita actitudes discriminatorias hacia el cónyuge, la percepción de la relación mejora, y los conflictos tienden a gestionarse de forma más constructiva gracias al respaldo familiar. Por el contrario, cuando las familias desaprueban y discriminan a la pareja, se observa una menor implicación en la relación y una mayor tendencia a utilizar estrategias de resolución de conflictos menos adaptativas, lo que repercute negativamente en la estabilidad de la unión.

b) Apoyo social familiar

El hecho de poseer una adecuada red de relaciones externas (familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, etc.) supone un elemento indispensable para la salud psicológica de la pareja, siendo determinante en la resolución de los conflictos que aparecen entre ambos (Chan y Wethington, 1998). Este hallazgo subraya la importancia de los vínculos sociales y familiares en el contexto de las relaciones de pareja. En contraste, la ausencia del apoyo familiar, así como la desaprobación de la relación por parte de las familias de origen, han sido identificadas como factores que desencadenan un impacto negativo en la estabilidad de las parejas mixtas (Moscato et al., 2023).

Siguiendo con este planteamiento, resulta pertinente destacar que las configuraciones familiares ejercen una notable influencia en las dinámicas de las relaciones de pareja (Boratav et al., 2021).

Estos investigadores resaltan la importancia de la cultura familiar y sugieren que posturas conservadoras adoptadas por las familias de los cónyuges pueden conllevar a una disminución del apoyo lo que, a su vez, incide negativamente en la estabilidad de las relaciones.

En consonancia, Maffini et al. (2022) observan que las relaciones de pareja a menudo implican la interacción con las familias de origen. Este enfoque sugiere que las familias de cada miembro de la pareja pueden ejercer un impacto considerable en la relación, influyendo en la forma en que interactúa y se relaciona la diada. En este sentido, se evidencia la complejidad de las relaciones de pareja y la importancia de considerar la interacción entre las redes familiares en el análisis de la estabilidad de las parejas y de su bienestar familiar.

Factores relacionales

Para comprender la estabilidad de la pareja y la satisfacción familiar, es esencial considerar los factores relacionales, que abordan la naturaleza intrínseca de las relaciones y los elementos que las afectan significativamente (Martínez y Fuertes, 1999).

En este estudio, se analizarán cuatro posibles estrategias utilizadas en la gestión de las diferencias culturales en diferentes ámbitos de la relación, así como el apoyo social que intercambian los miembros de la pareja.

a) Gestión de las diferencias culturales

La decisión de las personas de establecer relaciones con individuos provenientes de diversos contextos étnicos, culturales, raciales, y religiosos, constituye un desafío y superación de las divisiones tradicionales arraigadas en la sociedad. Este fenómeno puede ser considerado como un indicador revelador de las dinámicas y relaciones sociales dentro de una sociedad, enfatizando la importancia de la diversidad y la interconexión entre grupos diversos. De esta manera, las uniones interculturales han sido vistas como un lazo necesario para la integración social de los inmigrantes (Rodríguez et al., 2018).

Fonseca et al. (2020) sostienen que la cultura y la etnicidad son factores importantes en los objetivos de las parejas interculturales. De hecho, los autores señalan que la concordancia en las creencias y valores culturales entre los cónyuges puede ser fundamental en la resolución de conflictos en estas relaciones. No obstante, la gestión de las diferencias culturales es indispensable para el mantenimiento de la pareja y para la consecuente satisfacción familiar. Basabe et al. (2004) corroboran la importancia de gestionar con armonía las diferencias culturales sobre todo en lo que concierne a la confrontación cotidiana, pues en el caso contrario, las discrepancias podrían hacer que la relación sentimental se viera afectada.

Por su parte, Bertolani (2001) identifica cuatro estrategias clave que las parejas mixtas utilizan para enfrentar las discrepancias culturales y las decisiones diarias relacionadas con la vida familiar y el entorno social cercano. Estas estrategias se dividen en: a) ampliación de opciones culturales, b) mediación, c) asimilación y d) afirmación cultural.

Según la autora, la ampliación de las posibilidades es un proceso de equilibrado y de consciente “alejamiento” de los propios hábitos y tradiciones culturales. Sin embargo, quien utiliza dicha estrategia no renuncia a sus elementos culturales y ni siquiera le atribuye una importancia prioritaria. Esta estrategia representa una apertura hacia las diferentes opciones culturales presentes en la cotidianidad de la pareja, donde el doble patrimonio cultural se considera enriquecedor mientras

amplía el número de alternativas comportamentales. En este sentido, las parejas que usan esa estrategia consideran importantes las conductas culturales presentes en la diada.

La estrategia de la mediación se puede entender como un acomodamiento entre las dos culturas y se puede considerar como una constante búsqueda de acuerdos, donde el dialogo tiene una gran relevancia. Aquí, a través de la constante confrontación y negociación se definen las prioridades y aquellas condiciones que son imprescindibles para cada miembro. En síntesis, la mediación se puede considerar como una persistente búsqueda de elementos comunes, es decir, un conjunto de acuerdos que, aunque mínimos, pero estables y compartidos, son la base para encontrar soluciones dentro de la relación.

Siguiendo con la autora, en la estrategia de la asimilación, se minimiza o incluso se considera la doble cultura como causa de malentendidos y problemas familiares. La persona que utiliza esta estrategia resta importancia a sus elementos culturales y favorece, de manera acrítica, los aspectos culturales de su pareja o del ambiente social que lo rodea.

Finalmente, en el caso de la afirmación cultural, existe la voluntad de adoptar los elementos culturales fundamentales de su cultura y, por lo general, la persona no está dispuesta a renunciar a ellos (idioma, costumbres, religión, etc.). Estos elementos se consideran culturalmente fundamentales y no sólo no se pueden negociar, sino que hay que aplicarlos y promoverlos. En definitiva, quien utiliza esta estrategia actúa como “portavoz” de su propia cultura y la promueve estrictamente hasta a llegar al punto de imponerla a la pareja y a los hijos (Bertolani, 2001).

Es importante aclarar que estos estilos comportamentales que se utilizan en la gestión de la complejidad cultural de la pareja mixta, no se pueden considerar de manera pura y absoluta, sino que la pareja adoptará, de manera variable, las diferentes estrategias según los distintos ámbitos de confrontación que se presentarán en la cotidianidad (Moscato et al., 2016).

b) Apoyo social de la pareja

El apoyo social percibido dentro de la pareja constituye un recurso clave no solo para el bienestar de la relación conyugal (Sánchez-Aragón y Calleja, 2021), sino también para el equilibrio general del entorno familiar (Ermer y Proulx, 2020).

En este sentido, Sánchez (2007) señala que la falta de apoyo emocional y la comunicación ineficaz entre los miembros de la pareja son factores que pueden debilitar significativamente la dinámica conyugal, afectando, a su vez, la estabilidad del sistema familiar. En palabras del autor, el apoyo social percibido en el seno de la pareja, junto a una comunicación abierta y eficaz, no solo fortalece el vínculo sentimental, sino que también favorece un clima familiar más cohesionado y funcional.

Asimismo, Tognetti (1996) advierte que, en las parejas interculturales, las diferencias culturales y étnicas, combinadas con una red de apoyo social externa débil, pueden aumentar el riesgo de conflictos y disoluciones. Esta vulnerabilidad puede repercutir negativamente en la satisfacción familiar, especialmente cuando no se cuenta con una base sólida de apoyo mutuo dentro de la pareja.

A pesar de la relevancia de este tema, son escasas las investigaciones centradas en el papel del apoyo social percibido en la pareja como un componente de la satisfacción familiar, especialmente en contextos de diversidad cultural. Una de las pocas excepciones es el estudio de Moscato (2012) que pone de manifiesto que el apoyo social percibido dentro de la pareja correlaciona positivamente

con la satisfacción familiar en el contexto de las parejas mixtas. A partir de estos resultados, y considerando las particularidades propias de las parejas interculturales, el autor plantea que el apoyo mutuo en la diada conyugal puede actuar como un factor protector frente a la desintegración familiar, al favorecer la cohesión, la estabilidad emocional y la capacidad conjunta para afrontar los desafíos propios de este tipo de relaciones.

Factores socioculturales

Las diferencias socioculturales representan factores que pueden convertirse en obstáculos para las relaciones de pareja. De hecho, diversos estudios han identificado la divergencia religiosa o racial como un elemento de riesgo para la estabilidad de las parejas (Fu et al., 2001; Gandonu y Badejo, 2021). No obstante, en este estudio se han considerado exclusivamente las diferencias religiosas.

a) Diferencias religiosas

Las dinámicas que se crean dentro de una pareja interreligiosa, en cuanto a la adopción de determinados aspectos religiosos y sus rituales, así como en el caso de la educación religiosa de la prole, podría ser un factor de conflicto para la pareja o, en su caso, un enriquecimiento recíproco (Moscato, et al, 2023). Por lo tanto, la diferencia religiosa puede pasar de ser un factor de conflicto a considerarse como un recurso más para la estabilidad de la pareja dependiendo de cómo la familia gestione dichas diferencias religiosas. Efectivamente, queda demostrado que, a medida que aumenta la discrepancia entre la pareja interreligiosa, a la hora de abordar el papel de las dos religiones dentro de la familia y en el caso de la educación religiosa de los hijos, empeora su satisfacción familiar (Moscato, et al., 2016).

De hecho, respecto a la estabilidad de la pareja mixta, las investigaciones más recientes han determinado la importancia estratégica de la comunicación y de qué manera las parejas gestionan las diferencias religiosas, culturales y las presiones sociales que tienden a desgastar la unión mixta (Moscato, et al. 2016; Moscato, et al. 2023), especialmente cuando esas diferencias se relacionan con la crianza de los hijos (Bhugun, 2017).

Por todo ello, el objetivo de esta investigación es identificar las variables contextuales, relacionales y socioculturales que influyen significativamente en la satisfacción familiar de parejas mixtas. Se abordará de manera individual el impacto de estas variables en la satisfacción familiar tanto de los miembros autóctonos como de los extranjeros. El propósito último de este análisis es contribuir a la identificación de elementos protectores que puedan potenciar la estabilidad marital y, por consiguiente, mitigar las tasas de disolución en parejas interculturales.

En cuanto a las hipótesis, se han establecido tres grupos de variables psicosociales afines que coinciden con la distinción entre factores contextuales, relacionales y socioculturales, así como en los apartados 1.2, 1.3 y 1.4. Finalmente, las hipótesis propuestas son las siguientes:

H1 La discriminación percibida por las parejas mixtas correlaciona negativamente en la satisfacción familiar de los autóctonos y de los extranjeros.

H2 El apoyo social familiar percibido por las parejas mixtas correlaciona positivamente con la satisfacción familiar de ambos miembros de la pareja.

H3 Las estrategias de mediación y ampliación en la gestión de las diferencias culturales correlacionan positivamente con la satisfacción familiar de las parejas mixtas.

H4 El apoyo social de cada miembro de la pareja correlaciona positivamente con la satisfacción familiar de ambos.

H5 Las diferencias religiosas, condicionan la relación entre la estrategia de ampliación y la satisfacción familiar.

H6 Todas las variables psicosociales planteadas predicen la satisfacción familiar.

METODOLOGÍA

Diseño

Se llevó a cabo un estudio cuantitativo con un diseño correlacional y transversal, orientado a explorar las relaciones entre las diversas variables contextuales, relacionales y socioculturales y la satisfacción familiar en parejas mixtas heterosexuales.

Participantes

En la investigación participaron 146 parejas mixtas heterosexuales. Estas parejas fueron seleccionadas utilizando la técnica de muestreo bola de nieve (*snowball sampling*), un método en el que los participantes iniciales recomiendan a otros posibles participantes dentro de su red social. Los criterios de inclusión de los participantes fueron:

- 1) Ser pareja mixta: Al menos uno de los miembros debía ser español y el otro extranjero.
- 2) Ser pareja heterosexual: Ambos integrantes debían identificarse dentro de una relación heterosexual.
- 3) Convivencia mínima de un año: la pareja debía haber compartido domicilio durante al menos 12 meses.

Instrumentos

La información se recogió a través de un cuestionario *online* que incluía las siguientes escalas estandarizadas, todas con índices de fiabilidad entre $\alpha = .78$ y $\alpha = .92$:

Satisfacción Familiar. Se utilizó la versión traducida y adaptada de la *family satisfaction scale* de Olson y Wilson (1982). La escala evalúa el grado de satisfacción experimentado en relación con la cohesión y adaptabilidad familiar.

Gestión de las diferencias culturales. Se utilizó el instrumento creado por Moscato (2013) a partir de los estudios realizados por Bertolani (2001). Esta escala puntúa 4 posibles estrategias (mediación, ampliación de las posibilidades, asimilación y afirmación cultural), utilizadas por las parejas mixtas y orientadas a minimizar o, por el contrario, valorizar las diferencias culturales.

Apoyo social. Se utilizó el Cuestionario de Frecuencia y Satisfacción con el Apoyo Social (CF-SAS), elaborado por García-Martín et al. (2016). Este cuestionario mide las funciones que cumple el apoyo social y su frecuencia, así como la satisfacción percibida con dicho apoyo (emocional, material e informacional). En cuanto a las fuentes de apoyo, se mide el apoyo social brindado por la misma pareja, por la propia familia de origen y por la familia de la pareja.

Discriminación percibida como parejas mixtas: Para medir esta variable, se utilizó la escala elaborada por Panari (2008), la cual permite medir la percepción de la discriminación que tienen los

integrantes de una pareja intercultural acerca del contexto social. Esta escala permite analizar la discriminación percibida en diversos ámbitos contextuales: familiar, social, amistad.

Procedimiento

El cuestionario fue administrado de forma *online* a través de diferentes redes sociales, foros y organizaciones relacionadas con parejas mixtas. La recogida de los datos se realizó en un único momento temporal entre enero y mayo de 2021. Los participantes recibieron información detallada sobre el estudio, sus objetivos y el tratamiento confidencial de los datos antes de completar el cuestionario.

Todos los procedimientos realizados en esta investigación cumplieron con los estándares éticos establecidos por el Comité de Investigación de la Universidad de Málaga. Se garantizó el anonimato de las respuestas y se indicó que los datos serían utilizados exclusivamente para fines de investigación.

Análisis de los datos

Los datos se analizaron utilizando el software IBM SPSS *Statistics*, versión 28.0. En primer lugar, se realizó un análisis descriptivo para obtener una visión general de la muestra. Posteriormente, se llevó a cabo un análisis de correlación bilateral de Pearson con el objetivo de explorar las relaciones entre las variables psicosociales propuestas y la satisfacción familiar en ambos grupos de participantes (autóctonos y extranjeros). A continuación, se empleó un análisis de regresión lineal utilizando el método *stepwise* para evaluar la capacidad predictiva de las variables independientes sobre la satisfacción familiar en cada grupo. Finalmente, se realizó un análisis de moderación para examinar si las diferencias religiosas influían en la relación entre la estrategia de ampliación cultural y la satisfacción familiar.

RESULTADOS

Análisis descriptivo

En lo que respecta al sexo, predominan las parejas formadas por hombres españoles y mujeres extranjeras (63%) que conviven (64,4%) y tienen hijos en común (53,4%). En cuanto a la nacionalidad de las personas extranjeras, estas proceden principalmente de Colombia (13%), seguida de Marruecos e Italia, ambos con un 6,8%. En referencia al motivo que ha suscitado la inmigración, destacan la reagrupación familiar (33,6%), los estudios (25,3%) y la mejora de la situación económica (23,3%).

Coherentemente con la literatura sobre el intercambio de atributos sociales dentro de la pareja (Moscato, 2013), los extranjeros no solo suelen ser más jóvenes (35,4 años) que los autóctonos (38,5 años), sino que también aportan un nivel de estudios superior. Por ello, se aprecia que más de la mitad de los extranjeros tienen estudios superiores (53,1%), mientras los españoles alcanzan sólo el 37%.

En cuanto a la situación laboral de ambos miembros de la pareja, alrededor del 80% declara tener un empleo. Atendiendo a ciertas diferencias socioculturales, un 36,3% de los casos no comparten el mismo idioma, un 39% son parejas interreligiosas y un 31,5% interracial.

Análisis de correlación

TABLA 1. Análisis de correlación entre las variables psicosociales y la satisfacción familiar de ambos miembros de las parejas mixtas.

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1. Sat. familiar	1	-.507**	.494**	.473**	.325**	.627**	.112	-.458**	.643**
2. Dis. percibida	-.515**	1	-.296**	-.444**	-.258*	-.366**	-.037	.385**	-.455**
3. Apo. familia	.475**	-.370**	1	.480**	.162	.358**	.102	-.431**	.460**
4. Apo. familia pareja	.492**	-.520**	.474**	1	.163	.255*	.053	-.341**	.513**
5. Mediación	.393**	-.041	.297**	.183	1	.424**	.205	.060	.144
6. Ampliación	.676**	-.462**	.516**	.451**	.513**	1	-.024	-.438**	.280*
7. Asimilación	-.485**	.437**	-.363**	-.445**	-.248*	-.574**	1	-.023	-.137
8. Afirmación	-.012	.230*	-.012	-.156	.329**	.074	.194	1	-.341**
9. Apo. pareja	.599**	-.521**	.465**	.577**	.267*	.574**	-.604**	-.239*	1

Fuente: Elaboración propia.

Nota: * La correlación es significativa al nivel de $p < .05$ (bilateral) ** La correlación es significativa al nivel de $p < .01$ (bilateral). Los coeficientes de los españoles y de los extranjeros, se muestran por encima y por debajo de la diagonal respectivamente.

Se realiza un análisis de correlación, reflejada en la tabla 1, para determinar esencialmente, la relación existente entre las variables independientes con la satisfacción familiar de ambos miembros de la pareja.

El análisis de los españoles refleja que la correlación existente entre la variable satisfacción familiar y las demás variables psicosociales, es estadísticamente significativa ($p < .01$), excepto para la variable asimilación, donde la correlación es positiva, pero no significativa. Se destaca que, en general, la correlación es directa (positiva) con todas las variables, menos con la discriminación percibida y con la estrategia de la afirmación, con las cuales presenta una correlación inversa, es decir, a mayor discriminación percibida y utilización de la estrategia de afirmación, menor satisfacción familiar de los españoles. Se comprueba que la satisfacción familiar, presenta una correlación más alta con la estrategia de la ampliación en la gestión de las diferencias culturales, así como en el apoyo social percibido por la familia de origen y por la familia de la pareja.

Por otro lado, el análisis de los extranjeros evidencia que la correlación producida entre la variable satisfacción familiar y el resto de las variables es estadísticamente significativa ($p < .01$), menos con la variable afirmación que no es significativa. Asimismo, se produce una correlación inversa con la discriminación percibida y con las estrategias de asimilación, es decir, a medida que el extranjero se siente discriminado o utiliza una estrategia que minimiza las diferencias culturales, empeora su satisfacción familiar.

Cabe destacar que la satisfacción familiar muestra una correlación estadísticamente significativa con las estrategias que valorizan la doble cultura (ampliación y mediación). Igualmente, se resalta el papel del apoyo social de la familia de origen y de la pareja en la satisfacción familiar de los extranjeros.

Regresión lineal

El análisis de regresión lineal se ha realizado para determinar si las variables psicosociales propuestas predicen la satisfacción familiar de las parejas mixtas. De la misma forma, se ha establecido un modelo predictivo para cada miembro de la pareja, es decir, uno para *partner* español y otro para el extranjero, utilizando el método *stepwise*.

TABLA 2. Análisis de regresión lineal de las variables psicosociales sobre la satisfacción familiar de ambos miembros de las parejas mixtas.

Modelo	β	t	R ²	R ² ajustado	F
Pareja Española			.744	.730	51.705**
Apo. pareja	.443	8.027**			
Ampliación	.415	6.379**			
Asimilación	.309	3.077**			
Dis. percibida	-.235	-2.942**			
Mediación	.000	-.001			
Afirmación	-.008	-.115			
Apo. familia	.068	.837			
Apo. familia pareja	.067	.904			
Pareja extranjera			.714	.698	44.417**
Ampliación	.262	3.750**			
Apo. pareja	.184	2.972**			
Apo. familia	.203	3.764**			
Dis. percibida	-.205	2.415*			
Mediación	.100	1.299			
Asimilación	.082	.958			
Afirmación	.080	1.146			
Apo. familia pareja	.017	.166			

Fuente: Elaboración propia.

Nota: Variable dependiente: satisfacción familiar. * $p < .05$; ** $p < .01$.

Según los datos presentados en la tabla 2, no todas las variables predicen la satisfacción familiar de las parejas mixtas. En este sentido, el modelo que predice la satisfacción familiar del *partner* español, está compuesto por cuatro variables, concretamente, tres de carácter relacional y una contextual. En este caso la principal variable que explica su satisfacción familiar es el apoyo de la pareja, seguido por la estrategia de ampliación que valoriza la doble cultura, la asimilación, y por último la discriminación percibida que afectaría negativamente a la satisfacción familiar. El modelo de regresión de la pareja española explica el 74.4% de la varianza.

Por otro lado, el modelo que predice a la satisfacción familiar del *partner* extranjero, está compuesto por cuatro variables, de las cuales tres son compartidas con el modelo predictivo del miembro de la pareja español (apoyo de la pareja, ampliación y la discriminación percibida), aunque

estas difieran en sus resultados. En particular, este modelo predictivo se compone de dos variables de carácter relacional y dos contextuales. La variable que mejor predice la satisfacción familiar de la pareja extranjera es la estrategia de la ampliación en la gestión de las diferencias culturales. También, la discriminación percibida, el apoyo de la familia y el apoyo de la pareja, explican la satisfacción familiar de los extranjeros. Este modelo explica el 71.4% de la variabilidad de la satisfacción familiar.

Análisis de la moderación

Considerando que, entre las distintas estrategias utilizadas en la gestión de las diferencias culturales, la ampliación es la que arroja coeficientes más elevados en relación con la satisfacción familiar, así como atendiendo al valor de la r de Pearson (ver Tabla 1) y el valor de β (ver Tabla 2) y teniendo en cuenta que, por lo general, son muy escasos los estudios sobre como las diferencias culturales afectan a la satisfacción familiar. Se ha procedido a explorar si las diferencias culturales, en particular, las diferencias religiosas, pueden condicionar la relación entre la estrategia de ampliación y la satisfacción familiar. Por ello, se procede a realizar un análisis de moderación con la Macro de *Process* para SPSS (Hayes, 2018).

El análisis de moderación es un tipo de análisis multivariado en el que una variable independiente predice una variable dependiente teniendo en cuenta la fuerza causal de una tercera variable que interactúa entre ambas, llamada variable moderadora (Kenny, 2018).

En esta línea, la variable moderadora afecta a la fuerza y/o la dirección en la relación entre la variable predictora y la variable dependiente (Fairchild y MacKinnon, 2009). En nuestro caso, cómo se puede ver en la Figura 1, que representa el diagrama conceptual de la moderación, se quiere comprobar si la capacidad predictora de la estrategia que valoriza la doble cultura (ampliación de las posibilidades) sobre la satisfacción familiar se ve condicionada por la diferencia religiosa entre los miembros de la pareja.

FIGURA 1. Diagrama conceptual del modelo de moderación para extranjeros y autóctonos.

Fuente: Elaboración propia.

Mientras en la Figura 2, se contempla el diagrama estadístico con sus respectivos coeficientes explicativos. Donde por encima del vector se reflejan los coeficientes de los extranjeros (E) y por debajo los coeficientes de los autóctonos (A).

FIGURA 2. Diagrama conceptual del modelo de moderación para extranjeros y autóctonos.

Fuente: Elaboración propia.

Los datos arrojan que, en el caso de los extranjeros, el modelo explica el 54,5% de la varianza ($F=29,2$; $p<.001$). En particular, se determina que la estrategia de ampliación predice la satisfacción familiar de los extranjeros ($B=.30$; $ET= 11$; 95 % IC [.08; .51]), mientras existen diferencias atendiendo a la variable moderadora (diferencia religiosa).

En este sentido, los extranjeros que pertenecen a una pareja sin diferencias religiosas experimentan una mayor satisfacción familiar con respecto a los extranjeros de uniones interreligiosas ($B= -1.97$; $ET= .56$; 95% IC [- 3,1; -.85]). Sin embargo, existe un efecto de moderación según el cual la interacción entre la estrategia utilizada y la diferencia religiosa incrementa la satisfacción familiar ($B= .43$; $ET= .13$; 95% IC [.16; .69]), especialmente en los sujetos que pertenecen a una familia interreligiosa (ver Figura 3), el cual efecto condicional es superior ($Effect= .72$; $p<.001$), comparado con las familias monoreligiosas.

FIGURA 3. Representación gráfica de los efectos de moderación de las diferencias religiosas en los extranjeros miembros de parejas mixtas.

Fuente: Elaborado a partir de la herramienta SPSS v.28.0.

En el caso de los españoles que componen una pareja mixta, existe la misma tendencia que para los extranjeros. Es decir, la estrategia de ampliación predice la satisfacción familiar ($B = .41$; $ET = .13$; 95% IC [.15; .68]) y los sujetos que no pertenecen a una unión interreligiosa, por lo general, experimentan una mayor satisfacción familiar ($B = -1.69$; $ET = .74$; 95% IC [-3.17; -.21]).

También, en este caso existe un efecto condicional, según el cual la interacción entre la estrategia utilizada y la diferencia religiosa incrementa la satisfacción familiar ($B = .37$; $ET = .17$; 95% IC [.21; .72]). Igualmente, los sujetos que pertenecen a una familia interreligiosa mejorarán su satisfacción familiar si utilizan masivamente las estrategias que valorizan las diferencias culturales ($Effect = .79$; $p < .001$). El modelo explica el 43,6% de la varianza, y la figura 4 representa gráficamente dicho efecto moderador en el caso de los españoles.

Es importante destacar que el signo negativo en el coeficiente Beta ($B = -1.69$ para los autóctonos y $B = -1.97$ para los extranjeros) no indica la dirección de los efectos, sino que solo se relaciona con la identificación de la variable de agrupación. En este contexto, el signo negativo se utiliza exclusivamente para identificar a las parejas que no presentan diferencias religiosas.

FIGURA 4. Representación gráfica de los efectos de moderación de las diferencias religiosas en los miembros españoles.

Fuente: Elaborado a partir de la herramienta SPSS v.28.0.

DISCUSIÓN

Esta investigación se ha llevado a cabo con el propósito de realizar un análisis exhaustivo de algunos de los factores psicosociales que, de acuerdo con la literatura existente, inciden en la satisfacción familiar de las parejas interculturales. El objetivo ha sido identificar los elementos protectores que contribuyen a mejorar la estabilidad marital, lo que a su vez permitirá a los profesionales del trabajo social intervenir de manera más efectiva para fortalecer las relaciones de las parejas interculturales y reducir la incidencia de su disolución.

En relación con las variables contextuales, se ha constatado que la discriminación percibida por la pareja mixta ejerce una influencia negativa en la satisfacción familiar de ambos miembros, pudiendo desempeñar un papel crucial en la ruptura de dichas parejas, especialmente si la discriminación proviene de la familia de origen (Gozzoli y Regalia, 2005; Molina et al., 2004; Moscato, 2012). Estos resultados se respaldan en estudios que han demostrado la repercusión de la discriminación en la estabilidad de la relación de pareja (Neto, 2019) y, específicamente, en la satisfacción familiar de las parejas mixtas (Molina et al., 2004; Moscato, 2012; Moscato et al., 2016). De este modo, queda confirmada la primera hipótesis que planteaba que la discriminación percibida por las parejas mixtas se correlaciona negativamente con la satisfacción familiar tanto de los autóctonos como de los extranjeros.

Continuando con el apoyo social familiar de estas parejas, los resultados han indicado una correlación estadísticamente significativa entre el apoyo de las familias de origen y la satisfacción familiar. Además, el apoyo de la familia de origen figura entre los factores predictores de la satisfacción familiar de los *partners* extranjeros, revelándose como un factor de protección crucial a la hora de mitigar los conflictos y mantener la estabilidad de la relación (Chan y Wethington, 1998). También, algunas investigaciones sobre parejas mixtas han señalado que las redes sociales más cercanas a la pareja refuerzan el compromiso marital de ambos miembros (Brooks y Ogolsky, 2016; Clark-Ibáñez y Felmlee, 2004). En este sentido, queda respaldada la segunda hipótesis que planteaba que el apoyo social familiar percibido por las parejas mixtas se correlaciona positivamente con la satisfacción familiar de ambos miembros de la pareja.

En lo que respecta a las variables relacionales, se ha comprobado que, de las cuatro estrategias propuestas por Bertolani (2001) para la gestión de las diferencias culturales, las estrategias de mediación y ampliación correlacionan positivamente con la satisfacción familiar de las parejas mixtas. Por ende, el empleo de una estrategia basada en la negociación cultural o en el mantenimiento de la doble cultura, se revela crucial para el funcionamiento adecuado de la relación. Los resultados han revelado que la implementación de la estrategia de ampliación cultural utilizada para manejar las diferencias culturales predice la satisfacción familiar para ambos miembros de la pareja. Esta interpretación de los resultados coincide con otras investigaciones que subrayan la importancia de gestionar eficazmente las diferencias culturales en la pareja (Julve y Palomo, 2005; Moscato et al., 2016; Rodríguez, 2009), ya que esto puede influir en el éxito o fracaso de la relación.

En este sentido, otros autores argumentan a favor de optar por una ampliación de las opciones culturales, o lo que se denomina hibridación cultural, al considerar que esta favorece la satisfacción familiar en parejas mixtas y puede desempeñar un papel clave en la consolidación de la relación (Panari, 2008; Rodríguez, 2004). A la luz de estos resultados, queda corroborada la tercera hipótesis donde se afirma que las estrategias de mediación y ampliación en la gestión de las diferencias culturales se correlacionan positivamente con la satisfacción familiar de las parejas mixtas.

En cuanto al apoyo social de la pareja, se ha evidenciado que el apoyo mutuo en el seno de la diada correlaciona positiva y significativamente con su satisfacción familiar. Además, se ha demostrado que el apoyo social de la pareja predice la satisfacción familiar tanto de españoles como de extranjeros, siendo este resultado más pronunciado en el caso de los *partners* españoles. Estos resultados se relacionan con una investigación de Tognetti (1996), quien sostenía que tener una red de apoyo social débil podría ser un elemento clave en para la disolución de las parejas interculturales. En la misma línea, otros estudios indican que recibir un nivel adecuado de apoyo social de la propia pareja contribuye a la satisfacción con la relación marital (Lawrence et al., 2008; Moscato, 2012; Moscato et al., 2023). De esta manera, la hipótesis cuatro que refería que el apoyo social de cada miembro de la pareja se correlaciona positivamente con la satisfacción familiar de ambos queda corroborada.

Al analizar los datos de la moderación, se observa que, aunque las parejas mixtas monoreligiosas suelen tener una mayor satisfacción familiar, las parejas interreligiosas podrían aumentar su satisfacción si aplicarán la estrategia de la ampliación cultural. En resumen, las familias interreligiosas que adoptan ambas culturas están más satisfechas con su relación en comparación con las parejas monoreligiosas. Sin embargo, la diferencia religiosa puede ser un desafío para la satisfacción familiar si no se adoptan estrategias que valoricen ambas culturas. Por lo tanto, también en este caso, queda confirmada la quinta hipótesis donde se afirma que las diferencias religiosas condicionan la relación entre la estrategia de ampliación y la satisfacción familiar.

Por otro lado, la última hipótesis planteaba la posibilidad de que un modelo predictivo que integrara todas las variables psicosociales propuestas pudiese explicar la satisfacción familiar de las parejas mixtas. Pese a ello, esta hipótesis queda parcialmente confirmada, ya que solo algunas de estas variables predicen la satisfacción familiar de este tipo de parejas (apoyo de la pareja, la estrategia que valoriza la doble cultura y la discriminación percibida).

No obstante, existen otros factores como la estrategia de la asimilación que podrían afectar principalmente a la satisfacción familiar de los españoles, mientras que el apoyo de la familia de origen podría influir principalmente en la satisfacción familiar de los extranjeros. Esto último explica que, en el caso de los españoles, la asimilación y la integración de ciertos aspectos culturales de su pareja extranjera, pueden contribuir a que la relación se desarrolle de manera eficaz (Alaminos, 2009). Por otra parte, el apoyo de la familia de origen es esencial para aquellas personas que han experimentado un proceso migratorio (Domínguez y Hombrados, 2012), siendo este apoyo un estabilizador marital (Novara et al., 2011).

En otra instancia, es importante reconocer las limitaciones inherentes al presente estudio, como la heterogeneidad de las muestras, lo que subraya la necesidad de realizar futuras investigaciones con muestras más homogéneas que tengan en cuenta otros aspectos culturales, como los religiosos o lingüísticos, para lograr una mayor generalización de los resultados y una comprensión más completa de las dinámicas familiares en estas parejas.

Asimismo, este estudio plantea una oportunidad para que futuras investigaciones profundicen en la satisfacción familiar de las parejas interculturales, con el objetivo de influir en políticas sociales más inclusivas y pertinentes para este colectivo.

CONCLUSIÓN

En comparación con investigaciones previas que abordan la satisfacción familiar en parejas interculturales de manera más fragmentada, este estudio destaca por su análisis multidimensional de la estabilidad familiar. Este enfoque contempla simultáneamente aspectos relacionales, contextuales y socioculturales, revelando hallazgos significativos. En particular, se demuestra que la discriminación percibida impacta negativamente en la satisfacción familiar de estas parejas, mientras que el apoyo social y las estrategias que valorizan la doble cultura actúan como factores protectores relevantes. Además, la sinergia entre estas dimensiones permite explicar más del 70% de la estabilidad familiar en parejas interculturales.

En el contexto específico de las parejas mixtas residentes en España, es crucial reconocer que las dinámicas familiares y sociales presentan una complejidad especial. La diversidad cultural, las experiencias de discriminación percibida y el nivel de apoyo social disponible no solo afectan la satisfacción en la relación de pareja, sino que también influyen en la adaptación y el funcionamiento familiar en su conjunto.

Estos hallazgos abren nuevas oportunidades para la intervención profesional, especialmente para los trabajadores sociales que operan en un marco sistémico e intercultural. Los resultados de este estudio pueden utilizarse para diseñar intervenciones preventivas orientadas a reforzar los recursos relacionales y sociales de las parejas mixtas. Por ejemplo, los programas de acompañamiento familiar podrían incorporar módulos específicos sobre la gestión de la discriminación y la promoción de identidades culturales integradas, así como fomentar redes de apoyo formal e informal que fortalezcan el sentimiento de pertenencia y cohesión familiar.

Además, los indicadores identificados en esta investigación constituyen factores clave de protección frente al divorcio, un fenómeno que, en el caso de las parejas mixtas, es más del doble de frecuente en comparación con las parejas nacionales (Domínguez, 2014; Moscato, 2023).

Por último, los resultados pueden servir como base para el diseño y mejora de políticas sociales más inclusivas y culturalmente sensibles. Estas políticas deberían considerar, además de la creciente diversidad familiar, los aspectos culturales, contextuales y religiosos de estas familias. De este modo, se podrían desarrollar servicios sociales que no solo respondan a las necesidades específicas de las parejas mixtas, sino que también promuevan su bienestar, resiliencia e integración social a largo plazo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alaminos, A. F. (2009). ¿Son los matrimonios mixtos un espacio de construcción intercultural? En A. Esteve, E. Rodríguez, A. Alaminos, B. Collet, E. Santelli, U. Apitzsch, E. Gündüz, N. Gültekin, G. Tsiolis, y G. Steingress (Eds.), *Parejas binacionales en la sociedad avanzada: realidades y tendencias en la hibridación transcultural*. (pp. 5-29). Fundación Centro de Estudios Andaluces.
- Albert, M., & Masanet, E. (2008). Los matrimonios mixtos en España ¿espacios de construcción intercultural? *OBETS. Revista de Ciencias Sociales*, 1, 45-71. <https://doi.org/10.14198/obets2008.1.03>
- Barraca, J., & López-Yarto, L. (1997). *ESFA: Escala de satisfacción familiar por adjetivos*. TEA Ediciones.

- Basabe, N., Zlobina, A., & Páez, D. (2004). Integración sociocultural y adaptación psicológica de los inmigrantes extranjeros en el País Vasco. Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco.
- Bertolani, B. (2001). Coppie miste nel reggiano: strategie di gestione delle differenze. En Osservatorio Comunale delle Immigrazioni di Bologna (Ed), *Coppie miste, ricongiungimenti familiari e diritto d'asilo: nueve sfide per la società multietnica* (pp. 14-84). L'Harmattan Italia.
- Bhugun, D. (2017). Intercultural Parenting in Australia: Managing Cultural Differences. *The Family Journal*, 25(2), 187-195. <https://doi.org/10.1177/1066480717697688>
- Boratav, H. B., Doğan, T. N., Söylemez, & Saydam, S. Z. (2021). “More Alike than Different”: a qualitative exploration of the relational experiences of multicultural couples in Turkey. *Sexual and Relationship Therapy*, 38(4), 756-779. <https://doi.org/10.1080/14681994.2021.1931095>
- Brooks, J. E., & Ogolsky, B. G. (2016). Effects of Network Approval on Accounts of Commitment Trajectories in Intra-racial and Inter-racial Relationships. *Marriage and Family Review*, 53(4), 347-364. <https://doi.org/10.1080/01494929.2016.1184210>
- Cerchiaro, F. (2022). Displaying Difference, Displaying Sameness: Mixed Couples' Reflexivity and the Narrative-Making of the Family. *Sociology*, 57(5), 1191-1208. <https://doi.org/10.1177/00380385221133218>
- Chan, A. Y., & Wethington, E. (1998). Factors promoting marital resilience among inter-racial couples. En H. I. McCubbin, E. A. Thompson, A. I. Thompson & J. E. Fromer (Eds), *Resiliency in Native American and immigrant families*, (pp.71-87). Sage.
- Cifci, F. (2023) The Comparison of Relationship Satisfaction in Monocultural and Intercultural Couples. *Open Access Library Journal*, 10, 1-13. <https://doi.org/10.4236/oalib.1110372>
- Clark-Ibáñez, M., & Felmler, D. (2004). Interethnic relationships: The role of social network diversity. *Journal of Marriage and Family*, 66, 293-305. <https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2004.00021.x>
- Dávila, A., & Martínez, N. (1999). *Cultura en organizaciones latinas*. Editorial Siglo XXI.
- Domínguez, J. M., & Hombrados, M. I. (2012). Social support and happiness in immigrant women in Spain. *Psychological Reports*, 110(3), 977-990. <https://doi.org/10.2466/17.02.2021.pr0.110.3.977-990>
- Domínguez, J. A. (2014). La ruptura de matrimonios entre españoles y extranjeros con menores. Una estadística comparada. *Papers*, 99(2), 213-234. <https://doi.org/10.5565/rev/papers.593>
- Ermer, A. E., & Proulx, C. M. (2019). Social support and well-being among older adult married couples: A dyadic perspective. *Journal of Social and Personal Relationships*, 37(4), 1073-1091. <https://doi.org/10.1177/0265407519886350>
- Esteve, A. (2009). Las parejas mixtas en España: crecimiento, singularidades demográficas y pautas diferenciales de origen. En A. Esteve, E. Rodríguez, A. Alaminos, B. Collet, E. Santelli, U. Apitzsch, E. Gündüz, N. Gültekin, G. Tsiolis, y G. Steingress (Eds.), *Parejas binacionales en la sociedad avanzada: realidades y tendencias en la hibridación transcultural*. (pp. 5-29). Fundación Centro de Estudios Andaluces.
- Fairchild, A. J., & MacKinnon, D. P. (2009). A general model for testing mediation and moderation effects. *Prevention Science*, 10(2), 87-99. <https://doi.org/10.1007/s1121-008-0109-6>

- Fonseca, A. L., Ye, T., Curran, M., Koyama, J., & Butler, E. A. (2020). Cultural Similarities and Differences in Relationship Goals in Intercultural Romantic Couples. *Journal of Family Issues*, 42(4), 813-838. <https://doi.org/10.1177/0192513x20929071>
- Fu X., Tora J., & Kendall H. (2001). Marital happiness and inter-racial marriage: A study in a multi-ethnic community in Hawaii. *Journal of Comparative Family Studies*, 32(1), 47-61.
- Gandonu, M.B. & Badejo, A. O. (2021) Emotional Intelligence, Relationship Quality, and Demographic Factors as Determinants of Marital Satisfaction among Residents in Lagos Metropolis. In T. Owoladi, M. O. B. Mohammed, S. O. Dosunmu, B. G. Abidogun (Eds.), *Innovation and technology for sustainable educational development* (pp.399-409). His lineage publishing house.
- García-Martín, M. A., Hombrados, M. I., & Gómez, L. (2016). Una aproximación multidimensional al apoyo social: el Cuestionario de Frecuencia y Satisfacción con el Apoyo Social (CFSAS). *Anales de Psicología*. 32(2), 501-515. <https://dx.doi.org/10.6018/anales-ps.32.2.201941>.
- Gaspar, S. (2009). Integración y satisfacción social en parejas mixtas intraeuropeas. *Sociedad y Discurso*, 16, 68-101. <https://doi.org/10.5278/ojs.v0i16.863>
- Gonzales-Lara, J. L. (2023) *Los matrimonios interraciales y multiculturales en la diáspora*. Academia. https://www.academia.edu/110766356/MATRIMONIOS_INTERRACIALES_Y_MULTICULTURALES_EN_LA_DIÁSPORA?uc-g-sw=40670072
- Gozzoli C. & Regalia C. (2005). Migrazioni e famiglie. Percorsi, legami e interventi psicosociali. Il Mulino.
- Hansen, N., & Sassenberg, K. (2006). Does Social Identification Harm or Serve as a Buffer? The Impact of Social Identification on Anger After Experiencing Social Discrimination. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 32(7), 983-996. <https://doi.org/10.1177/0146167206287639>
- Hayes, A. F. (2018). *Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach*. Guilford Press (2ª edición).
- Homans, G. (1961). *Social Behavior: Its Elementary Forras*. Harcourt.
- Hombrados, M. I., & Moscato, G. (2013). Parejas mixtas e inmigración: Análisis del apoyo social. *Global Journal of Community Psychology Practice*, 3(4), 248-253.
- Instituto Nacional de Estadística (2020). *Estadística de Matrimonios. Movimiento Natural de la Población*. Instituto Nacional de Estadística. https://ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176999&menu=ultiDatos&idp=1254735573002
- Julve, M., & Palomo, B. (2005). La competencia comunicativa intercultural en la prestación de servicios. *Revista Glosas Didácticas*, 15(2), 26-38.
- Kenny, D. A. (15 de septiembre de 2018). Moderation. <http://davidakenny.net/cm/moderation.htm>
- Lawrence, E., Bunde, M., Barry, R. A., Brock, R. L., Sullivan, K. T., Pasch, L. A., White, G. A., Dowd, C. E., & Adams, E. E. (2008). Partner support and marital satisfaction: Support amount, adequacy, provision, and solicitation. *Personal Relationships*, 15(4), 445-463. <https://doi.org/10.1111/j.1475-6811.2008.00209.x>
- Maffini, C., Paradis, G. & Molthen, F. (2022) Integrating Two Families: Factors Influencing Relationship Satisfaction among Intercultural Couples. *Journal of Comparative Family Studies*, 53(2), 237-255. <https://doi.org/10.3138/jcfs.53.2.050>

- Martínez, J., & Fuertes, A. (1999). Factores personales, familiares y relacionales implicados en la estabilidad de relaciones de pareja adolescentes. *Infancia y Aprendizaje*, 22(88), 85-105. <https://doi.org/10.1174/021037099760246635>
- Mera-Lemp, M., Bilbao, M., & Martínez-Zelaya, G. (2020). Discriminación, aculturación y bienestar psicológico en inmigrantes latinoamericanos en Chile. *Revista de Psicología*, 29(1), 1-15. <https://doi.org/10.5354/0719-0581.2020.55711>
- Molina, B., Burnett J., & Estrada D. (2004). Cultural Communities: Challenges and Opportunities in the Creation of “Happily Ever After” Stories of Intercultural Couplehood. *The Family Journal*, (2), 139-147. <https://doi.org/10.1177/1066480703261962>
- Moore, K. A., & Campbell, A. (2020). The Investment Model: Its Antecedents and Predictors of Relationship Satisfaction. *Journal of Relationships Research*, 11, e12. <https://doi.org/10.1017/jrr.2020.15>
- Moscato, G. (2012). Familias interculturales en España: análisis de la satisfacción vital. *Portu-laria*, 12, 35-43. <https://doi.org/10.5218/prts.2012.0004>
- Moscato, G. (2013). *Satisfacción familiar y vital en las parejas mixtas*. [Tesis de doctorado no publicada]. Universidad de Málaga.
- Moscato, G. (2023). *Investigación en diversificación familiar en el contexto migratorio: Las dinámicas intergrupales e intragrupalas en las familias interculturales*. [Proyecto investigador no publicado]. Universidad de Málaga.
- Moscato, G., Hombrados, M. I., & Millán, M. (2016). Factores interpersonales y psicosociales como indicadores de protección para las familias interculturales: Nuevas vías de investigación para el Trabajo Social. *Documentos de trabajo social*, 57, 38-63.
- Moscato, G., Mandak-Arjona, A., Salas-Rodríguez, J. & Del Pino-Brunet, N. (2023). La estabilidad marital de las parejas mixtas: apoyo social, valorización de la doble cultura y enamoramiento como variables protectoras. En A. Martos-Martínez, M. Simón-Márquez, J. Gázquez-Linares, P. Molina-Moreno, M. Sisto, (Eds.), *Investigación y desarrollo de recursos de intervención en contextos clínicos y de la salud*. (pp.99-109). Dykinson.
- Moscato, G., & Hombrados, M. I. (2014). Familias mixtas en España: variables mediadoras de la satisfacción vital. En E. Pastor-Seller (Ed.), *El trabajo social ante el reto de la crisis y la educación superior*, (pp. 401- 408). Editorial Universitas.
- Neto, F. (2019). Relaciones interculturales entre inmigrantes ucranianos residentes en Portugal. *Universitas Psychologica*, 18(5), 1-11. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.upsy18-5.irau>.
- Novara, C., Serio, C., Lavanco, G., Schirinzi, M., & Moscato, G. (2019). Identity, Couple and intergroup dynamics in intercultural families: implications on life satisfaction of partners. *Family Process*, 59(2), 709-724. <https://doi.org/10.1111/famp.12437>
- Novara C., Romano F., & Petralia V. (2011). Famiglie biculturali: la soddifazione familiare tra reti di supporto e comunità. En V. Granatella (Ed.), *Reciproci sguardi*, (pp.156-180) FrancoAngeli.
- Panari, C. (2008). *Le famiglie interculturali: identità, dinamiche familiari e sociali* [Tesis de doctorado no publicada]. Università di Parma.
- Pearson, J., & Sessler, C. (1991). Family Communication and Health: Maintaining Marital Satisfaction and Quality of Life. *Annual Meeting of the International Communication Association*, 2-28.
- Roca-Girona, J., & Djurdjevic-Deak, M. (2022). “El mundo es más grande que aquí...”. Aprendizaje e identidades interculturales en parejas mixtas en España. *Migraciones. Pu-*

- blicación Del Instituto Universitario De Estudios Sobre Migraciones*, (56), 1-21. <https://doi.org/10.14422/mig.2022.021>
- Rodríguez, A., Rodríguez-Mateo, H., & Luján, I. (2015). Modelo de inestabilidad familiar en la ruptura de pareja. *International Journal of Developmental and Educational Psychology. Revista INFAD de Psicología*, 1(2), 91-102. <https://doi.org/10.17060/ijodaep.2015.n1.v2.111>
 - Rodríguez, D. (2004). Inmigración y mestizaje hoy. Formación de matrimonios mixtos y familias transnacionales de inmigrantes en Cataluña. *Migraciones*, 16, 77-120. <http://dx.doi.org/10.13140/2.1.5185.6002>
 - Sánchez-Aragón, R., & Calleja, N. (2021). Adaptación y validación de la Escala de Satisfacción con el Apoyo Recibido de la Pareja y diseño y validación de la Escala de Disposición a Recibir Apoyo Social. *Revista Costarricense de Psicología*, 40(1), 37-59. <https://doi.org/10.22544/rcps.v40i01.03>
 - Sánchez, R., (2007). Significado Psicológico del Amor Pasional: Lo claro y lo oscuro. *Revista Interamericana de Psicología*, 41(3), 391-402.
 - Sobrino, L. (2008). Niveles de satisfacción familiar y de comunicación entre padres e hijos. *Avances En Psicología*, 16(1), 109-138. <https://doi.org/10.33539/avpsicol.2008.n16.2737>
 - Statista (2020). *Número de divorcios en España en 2019, según procedencia de los cónyuges*. Statista. <https://es.statista.com/estadisticas/964454/numero-de-divorcios-por-procedencia-del-conyuge-en-espana/>